

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA REDE EBSERH

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 19/07/2024](#)

PERMANENT HEALTH EDUCATION: EXPERIENCE REPORT IN A
UNIVERSITY HOSPITAL IN THE EBSERH NETWORK

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12785965

Renata Sousa Campos¹; Jordana Maria Freitas Alves²; Allana Karen Santos
Serra³; Andréia Cristina da Silva Ribeiro⁴; Helen Rosy Gomes
Ribeiro⁵; Luana Márcia Rocha Silva⁶; Luciany Barbosa da Silva Fernandes⁷;
Suelen Pacheco Chaves⁸; Thays Luanny Santos Machado
Barbosa⁹; Jocilene da Cruz Silva¹⁰

Resumo

O presente estudo relata a realização de uma atividade de educação permanente em saúde para profissionais de enfermagem da unidade de clínica médica de um Hospital Universitário. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, caracterizado como relato de experiência. A Educação Permanente em Saúde é compreendida como um processo dinâmico e contínuo de formação dos trabalhadores e envolve ações que têm como foco a aprendizagem no cotidiano do

trabalho. Os depoimentos dos envolvidos revelaram que, o aprendizado contínuo no formato de educação permanente, construído ao longo desse estudo, foi oportunidade de aprendizagem de novos saberes e de transformação das práticas no processo de trabalho individual e coletivo. Portanto, este estudo constituiu-se oportunidade de reflexão em relação à realidade do trabalho de enfermagem na clínica médica, inferindo propostas de mudanças, adequações e melhorias no direcionamento do cuidado, validando e ressignificando conhecimentos e experiências dos profissionais.

Palavras-chave: Educação Permanente. Educação em Enfermagem. Prática Profissional.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Permanente em Saúde (EPS), é compreendida como um processo dinâmico e contínuo, cujo objetivo principal abrange a formação dos trabalhadores que estão inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo compreendida como uma necessidade para melhorar as relações entre os sujeitos envolvidos e ampliar a participação dos atores sociais da saúde com a construção de conhecimentos crítico e discursivo nas equipes (ACIOLES; AGUIAR, 2018).

Para Fontana *et al* (2021), essa abordagem educativa envolve ações que têm como foco a aprendizagem no cotidiano do trabalho, a partir das necessidades de cada paciente e do profissional, no fortalecimento das ações entre os serviços e o ensino, levando em consideração as experiências vivenciadas durante a assistência prestada.

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNPES) estabelece como uma das atribuições do Sistema Único de Saúde a responsabilidade de instituir e regular a formação na área da Saúde. Essa política foi normatizada pelo Ministério da Saúde (MS) através da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 (BRASIL, 2009).

Dentro das políticas nacionais de saúde, a educação permanente apresenta-se como uma proposta de ação estratégica capaz de contribuir para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e assistenciais e para a organização dos serviços, empreendendo um trabalho articulado entre o sistema de saúde, em suas várias esferas, gestões e instituições formadoras (BRASIL, 2004).

No âmbito da saúde e doença, a enfermagem exerce papel importante dentro da equipe multiprofissional. O seu objetivo direciona-se não apenas para o tratamento e recuperação, mas também para a promoção do bem-estar, proporcionando um cuidado seguro e eficaz (DE SÁ, *et al.* 2018).

Nesse contexto de desafios e compromisso, a educação permanente é uma proposta que favorece aos trabalhadores um processo de ensino-aprendizagem, centrado no enfrentamento dos problemas que emergem do cotidiano laboral nos serviços de saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao dia-a-dia das organizações. (ALMEIDA, *et al.*, 2016).

Considerando a esfera hospitalar como um setor que abrange frequentes avanços e inovações de técnicas para realização de diversos procedimentos práticos, a inclusão da educação permanente norteia ações transformadoras nos serviços de saúde e proporciona um processo facilitador de aprendizado que auxilia o trabalho dos profissionais, dentre eles a enfermagem. Para Ricaldoni e Sena (2006), a educação permanente dos profissionais deve constituir parte de pensar e fazer dos trabalhadores com a finalidade de propiciar o crescimento pessoal e profissional dos mesmos e contribuir para a organização do processo de trabalho, através de etapas que possam problematizar a realidade e produzir mudanças.

O objetivo deste estudo foi relatar a experiência de educação permanente com a equipe de enfermagem de um Hospital Universitário

da rede EBSEH.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, caracterizado como relato de experiência que aborda a prática de educação permanente para a equipe de enfermagem no contexto hospitalar, a partir da ótica de uma enfermeira assistencial.

O Hospital Universitário Presidente Dutra (HUPD), compreende o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, que é um dos hospitais universitários federais geridos pelo Ministério da Educação, por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Este hospital é o cenário das atividades resultantes desse estudo e a experiência aqui descrita faz parte do projeto da Unidade de Clínica Médica: Capacitação em Comunicação Efetiva e Rotinas de Enfermagem, cujo objetivo é fortalecer o vínculo entre todos os profissionais de saúde da equipe, para melhorar a relação interpessoal e facilitar os processos de trabalho através de uma comunicação eficiente para a promoção de segurança ao paciente.

A Unidade de Clínica Médica, enquanto unidade assistencial com 70 leitos apresenta especificidades que exigem do colaborador a constante qualificação nos processos de trabalho, assim, na perspectiva da educação permanente em saúde, desenvolveu-se atividades de educação permanente com a equipe de colaboradores efetivos de enfermagem dessa unidade, além de alunos do Programa de Residência Multiprofissional em saúde, no período de setembro a dezembro de 2022.

A educação permanente foi desenvolvida na modalidade presencial *in loco*, para os profissionais da equipe de enfermagem da unidade de clínica médica, na ala feminina dessa unidade, nos turnos matutino e vespertino, com o intuito de abranger mais profissionais com o programa de capacitação.

Foram utilizadas metodologias educacionais ativas, que permitiram a aplicação e discussão dos conteúdos abordados por meio de explanação, argumentação e demonstração através de estudos científicos, rodas de conversa, discussão de casos clínicos e dinâmicas de grupo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A implementação da educação permanente com a equipe de enfermagem na unidade de clínica médica permitiu a realização de 11 capacitações no período programado.

Para Ferreira *et al* (2018), os conteúdos abordados na capacitação permanente devem estar contextualizados com a realidade da instituição de saúde, considerando as características de cada setor e as necessidades do profissional.

Os conteúdos programáticos abordados dentro da temática central do projeto foram:

1. Aprazamentos de horário de medicação.
2. 9 acertos da administração segura de medicamentos e sua aplicabilidade no dia a dia de trabalho;
3. Organização do ambiente de trabalho e impressos;
4. Identificação de equipamento (soroterapia contínua, medicamentos intermitentes) e medicamentos.
5. Manutenção de acessos venosos periféricos;
6. O trabalho em equipe multiprofissional: identificação de gargalos presentes na assistência à saúde ao paciente;
7. Prevenção de lesão por pressão;

8. Frasco de medicamentos multidoses e registro de data de abertura;

9. Organização da geladeira;

10. Identificação de abertura das insulinas e dieta entérica;

11. Protocolo de identificação ao paciente – Meta 1.

Ao início das explanações em cada capacitação, foi debatido em grupo a reflexão sobre o papel desempenhado pelos profissionais de enfermagem no cuidado direto ao paciente, bem como a compreensão sobre o significado da sua prática social e sua importância nesse contexto.

Nessa direção os participantes aproveitaram para compartilhar as experiências entre si, com troca de saberes e espaços para discussões que auxiliaram a proporcionar mudanças significativas entre aqueles que apresentavam dúvidas sobre o tema que estava sendo abordado.

Quando instigados sobre o aprazamento de horários de medicação, a maior dúvida discutida foi sobre os medicamentos que podem apresentar interações medicamentosas e até contraindicações de administração simultânea, para que se tenha maior atenção na realização de um aprazamento seguro.

De acordo com Etelvino *et al* (2019), o aprazamento é o momento em que o enfermeiro analisa a prescrição medicamentosa e utiliza seus conhecimentos de farmacologia para estipular os horários de administração dos medicamentos, de acordo com os intervalos prescritos pelo profissional médico, evitando interações medicamentosas e identificando possíveis falhas que possam comprometer a segurança medicamentosa e a segurança do paciente.

Frente às particularidades ligadas à administração segura de medicamentos, foram discutidos o conjunto de medidas a serem verificadas antes da administração de medicamentos para assegurar seu

uso de forma segura, tanto para a equipe de saúde quanto para o paciente. Os profissionais presentes lembraram sobre o projeto Paciente Seguro instituído pelo HUUFMA que abrange em sua temática a aplicabilidade dos 9 certos que necessitam ser checados antes e durante a administração dos medicamentos, de acordo com treinamento prévio realizado pelo núcleo de segurança do paciente.

Outros pontos abordados com as equipes, foram as rotinas de enfermagem em relação à identificação de equipamentos, manutenção de acessos venosos periféricos, frascos multidoses, insulino terapia, nutrição enteral e organização do ambiente laboral. Nesses momentos os profissionais participantes das capacitações tiveram a oportunidade de dialogar sobre suas próprias práticas de trabalho e se aprofundar em algumas questões relacionadas às capacitações, sinalizando os problemas encontrados e sugerindo meios coerentes para solucionar no ambiente de trabalho.

Para Souza; Santos e Monteiro (2013), a rotina atual de trabalho desenvolvida pela equipe de enfermagem dentro da instituição revela um processo de trabalho pautado no desenvolvimento de ações de cunho assistencialista e, em sua maioria, direcionado a ações técnicas. Porém, pode-se perceber que no processo de trabalho do profissional de enfermagem também ocorre um direcionamento das ações para o foco organizacional da instituição, planejando, coordenando, organizando, liderando e supervisionando a assistência adequada ao paciente.

Continuando as reflexões da prática profissional da equipe de enfermagem com base no cotidiano laboral, com intuito de promover a prevenção da ocorrência de lesão por pressão e outras lesões de pele, discutiu-se o papel relevante da equipe de enfermagem nesse processo.

Oliveira (2023) fala que o enfermeiro desempenha um papel central na promoção da saúde e prevenção de doenças, e sua atuação é de suma importância na prevenção de lesões por pressão. Ao adotar uma

abordagem holística, o enfermeiro considera não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais e sociais dos pacientes, visando oferecer cuidados de qualidade e individualizados.

Observa-se nos depoimentos, a prevalência da compreensão a respeito das medidas de prevenção das lesões por pressão, do estadiamento e dos fatores de riscos relacionados ao surgimento nos pacientes internados no setor de clínica médica, porém, foi apontado como principal fator dificultador no processo de prevenção, o dimensionamento insuficiente da equipe técnica.

A segurança do paciente é definida como o ato de evitar, prevenir ou melhorar os resultados adversos ou lesões originadas no processo de atendimento médico-hospitalar e domiciliar (DO AMARAL BRAZ, 2020). Salienta-se que o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão ingressou no projeto Paciente Seguro em junho de 2021 e avança no projeto com equipes atuando na implantação dos protocolos seguros, dentre eles o Protocolo de Identificação do Paciente –Meta 1. (HU UFMA, 2022).

Assim, no processo de capacitação, abordou-se a Segurança do Paciente sobre a Meta 1 – **Identificação Correta do Paciente.**

Identificar o paciente de forma segura corresponde o cuidado primário essencial para uma assistência segura no ambiente hospitalar e os relatos da equipe de enfermagem durante as capacitações versaram sobre a necessidade de haver a identificação correta do paciente como forma de assegurar a prevenção de ocorrência de enganos durante a realização dos procedimentos de enfermagem.

A maioria dos técnicos de enfermagem em seus relatos concordam que, a conferência da identificação do paciente deve ser obrigatoriamente realizada antes de todo e qualquer contato, procedimento ou cuidado a ser dispensado ao paciente, e que a enfermagem deve ter o hábito de assegurar que todos usuários internados na clínica médica estejam

corretamente identificados com a pulseira de identificação e preenchimento obrigatório da placa de identificação em cada leito.

Os depoimentos revelam que, para esses profissionais de enfermagem lotados na clínica médica do Hospital Universitário da UFMA, o aprendizado contínuo no formato de educação permanente, construído ao longo desses meses, foi oportunidade de aprendizagem de novos saberes e de transformação das práticas no processo de trabalho individual e coletivo.

4. CONCLUSÃO

A experiência como facilitadora de educação permanente para a equipe de enfermagem do hospital, contribuiu para melhor aperfeiçoamento enquanto enfermeira, permitindo melhor interação com a equipe e repercutindo na qualidade de assistência prestada ao paciente.

Pode-se pontuar que a equipe de enfermagem da clínica médica participou das capacitações de forma ativa, compartilhando experiências e apontando os fatores limitantes que são identificados durante a realização do trabalho diário no setor.

Portanto, este estudo constituiu-se oportunidade de reflexão em relação à realidade do trabalho de enfermagem na clínica médica, inferindo propostas de mudanças, adequações e melhorias no direcionamento do cuidado, validando e ressignificando conhecimentos e experiências dos envolvidos.

REFERÊNCIAS

ACIOLES, Gomes Samuel; AGUIAR, Samara Gurgel. Relato de experiência: educação permanente como ferramenta para visibilidade e transformações da saúde mental na atenção básica. V. 12 n. 1 (2018): Cadernos ESP – **Revista Científica da Escola de Saúde Pública do Ceará**. Disponível em: [on line] v. 12 n. 1 (2018): Cadernos ESP – Revista Científica

da Escola de Saúde Pública do Ceará | Cadernos ESP. Acesso em: 27/05/2024.

ALMEIDA, JANAINA ROCHA DE SOUSA; BIZERRIL, DAVI OLIVEIRA; SALDANHA, KATIA DE GÓIS HOLANDA; ALMEIDA, MARIA ENEIDE LEITÃO DE. Educação Permanente em Saúde: uma estratégia para refletir sobre o processo de trabalho. **Rev. ABENO** vol.16 no.2 Londrina Abr./Jun. 2016. Disponível em: Educação Permanente em Saúde: uma estratégia para refletir sobre o processo de trabalho (bvsalud.org). Acesso em: 01/06/2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde** / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

_____. Ministério da Saúde. Portaria n. 198/GM/MS, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências [Internet]. Brasília; 2004. Disponível em: 1832 (ufmg.br). Acesso em: 06/06/2024.

DE SÁ, ANA CAROLINA MICHELETTI GOMIDE NOGUEIRA; FERREIRA, EDSON RICARDO DE OLIVEIRA; XAVIER, JOYCE DE CARVALHO; ALVES, CARINA MARIA. Contribuições da Educação Permanente para Qualificação da Assistência de Enfermagem em um Hospital Público. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. Volume 22 Número 1 Páginas 87-94 2018. Disponível em: CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL PÚBLICO. | Revista Brasileira de Ciências da Saúde (ufpb.br). Acesso em: 06/06/2024.

DO AMARAL BRAZ, Mariana Nunes et al. Evolução do programa nacional de segurança do paciente: uma análise dos dados públicos disponibilizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia**, v. 8, n. 4, p. 37-46, 2020.

ETELVINO, Mary Ane Lessa; SANTOS, Noemi Duque dos; AGUIAR, Beatriz Gerbassi Costa; ASSIS, Tamiris Garcia de. SEGURANÇA DO PACIENTE: UMA ANÁLISE DO APRAZAMENTO DE MEDICAMENTOS. **Revista Enfermagem em Foco**, 2019; v. 10 n. (4): 87-92. Disponível em: SEGURANÇA DO PACIENTE: UMA ANÁLISE DO APRAZAMENTO DE MEDICAMENTOS | Etelvino | Enfermagem em Foco (cofen.gov.br). Acesso em: 02/06/2024.

FERREIRA, EDSON RICARDO DE OLIVEIRA; XAVIER, JOYCE DE CARVALHO; ALVES, CARINA MARIA; SÁ, ANA CAROLINA MICHELETTI GOMIDE NOGUEIRA DE. Contribuições da Educação Permanente para Qualificação da Assistência de Enfermagem em um Hospital Público. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, 2018. V.22 N. (1): 87-94. Disponível em: CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL PÚBLICO. | **Revista Brasileira de Ciências da Saúde** (ufpb.br). Acesso em: 04/06/2024.

FONTANA RT, THOMAS LS, HESLER LZ, GUIMARÃES CA. A educação permanente em saúde na prática de enfermeiras. **Rev Contexto & Saúde**. 2021;21(44):236-252. Disponível em: A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA PRÁTICA DE ENFERMEIRAS | Revista Contexto & Saúde (unijui.edu.br). Acesso em: 27/05/2024.

HUUFMA. Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. **Projeto paciente seguro**. 2022. Disponível em: <https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/projeto-paciente-seguro-e-iniciado-no-hu-ufma>. Acesso em: 04/06/2024.

OLIVEIRA, Ana Beatriz Junqueira de. O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. **Ciências da Saúde**, Volume 27 – Edição 123/JUN 2023 / 21/06/2023. Disponível em: O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. – ISSN 1678-0817 Qualis B2 (revistaft.com.br). Acesso em: 04/06/2024.

RICALDONI, Carlos Alberto Caciquinho; SENA, Roseni Rosângela. Educação permanente: uma ferramenta para pensar e agir no trabalho de enfermagem. **Rev. Latino-Am. Enfermagem** 14 (6)Dez 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/bYRbWfCJ5NB6bjwDy3ZP83f/?lang=pt#>. Acesso em: 01/06/2024.

SILVA, Kênia L. et al. Educação em enfermagem e os desafios para a promoção da saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 62, n. 1, p. 86-91, jan.-fev. 2009. Disponível em: [a13v62n1.pmd](https://www.scielo.br/a13v62n1.pmd) (scielo.br). Acesso em: 01/06/2024.

SOUZA, Marília Fernandes Gonzaga; SANTOS, Ana Dulce Batista dos; MONTEIRO, Akemi Iwata. O processo de enfermagem na concepção de profissionais de Enfermagem de um hospital de ensino. **Rev. Bras. Enferm.** Vol. 66 (2), Abr 2013. Disponível em: www.scielo.br/j/reben/a/Z5GtTXWc5jv5jhYmRCmFfthn/?lang=pt. Acesso em: 02/06/2024.

¹Enfermeira. Pós-graduada em Saúde Materno Infantil. e-mail: renata.campos@ebserh.gov.br

²Enfermeira. Mestre em Enfermagem. e-mail: jordana.alves@ebserh.gov.br

³Enfermeira. Especialista em Urgência e Emergência. e-mail: allana.serra@ebserh.gov.br

⁴Enfermeira. Mestre em Enfermagem. e-mail: andreia.cristina@ebserh.gov.br

⁵Enfermeira. Especialista em Enfermagem do Trabalho. e-mail:

helen.ribeiro@ebserh.gov.br

⁶Enfermeira. Pós-graduada em Epidemiologia. e-mail:

luana.silva.5@ebserh.gov.br

⁷Enfermeira. Pós-graduada em Saúde da Família. e-mail:

luciany.fernandes@ebserh.gov.br

⁸Enfermeira. Especialista em Clínicas Médica e Cirúrgica. e-mail:

suelen.pacheco@ebserh.gov.br

⁹Enfermeira. Pós-graduada em Saúde do Adulto. e-mail:

thays.barbosa@ebserh.gov.br

¹⁰Enfermeira. Pós-graduada em Enfermagem do Trabalho e Saúde

Coletiva. e-mail:jocilene.silva@ebserh.gov.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!